

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Urinova Feruza Uljayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTABGACHA TA'LIMDA O'YIN FAOLIYATINING METODOLOGIK ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY